

Gedankenexperiment. Ein ideales Online-Portal für die jüdische Geschichte

Daniel Burckhardt (Moses Mendelssohn Zentrum Potsdam),
Anna Menny (Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg),
Miriam Rürup (Moses Mendelssohn Zentrum Potsdam)

In einem experimentellen digitalen Brainstorming-Prozess sollen Anforderungen, mögliche Inhalte und gewünschte Funktionalitäten für ein vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg (IGdJ) und dem Moses Mendelssohn Zentrum Potsdam (MMZ) zusammen mit weiteren Partnerinstitutionen konzipiertes Verbundportal für das Fach jüdische Geschichte ermittelt werden. Dazu wird in dem Zeitraum der Zwischenevents eine digitale Pinnwand bereitgestellt, die allen interessierten Mitgliedern der Fachcommunity offen steht. Diese bietet die Möglichkeit, in Form von kleinen Notizen oder Skizzen Problemlagen zu umreißen sowie Wünsche und Vorschläge zu formulieren. Im Anschluss an diese experimentelle Bedarfsermittlung werden die gesammelten Anregungen aus dem Brainstorming-Prozess in einer digitalen Podiumsdiskussion von ExpertInnen aus dem Bereich jüdische Geschichte im Rahmen einer öffentlichen Online-Veranstaltung strukturiert und weiter diskutiert, wobei darauf geachtet wird, dass die TeilnehmerInnen des Panels die gesamte Bandbreite von (traditioneller) Forschung über Archiv und Bibliothek bis hin zu genuin digitalen Methoden abdecken.

Ziel ist es, die auf der digitalen Pinnwand gesammelten Beiträge in einem MindMapping-Verfahren zu strukturieren und anschließend zentrale Aspekte in der ExpertInnen-Diskussion zu vertiefen. Als Ergebnis dieses experimentellen und kollaborativen Verfahrens wird ein Konzeptpapier erarbeitet, das den aktuellen Stand der Digitalisierung aufgreift und ausgehend von diesem konkrete Anforderungen in einer Roadmap formuliert.

Die Diskussion soll während der zweiten Eventwoche stattfinden, sie wird online über Zoom veranstaltet und für alle nach Voranmeldung offen sein. Für den Prozess der Ideensammlung als auch für die systematische Auswertung und Priorisierung der Vorschläge und Anregungen wird auf die finnische Software Flinga zurückgegriffen, die sowohl ein Brainstorming- als auch ein MindMapping-Tool (Whiteboard) bereitstellt.

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.